

CHET TILI O'RGANISHNING YOSHLAR HAYOTIDA TUTGAN O'RNI

Qosimova Nilufar Saidjonovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Xorijiy tillarni o'rganish va o'rganilayotgan tilda ravon gapira olish, ushbu tilni o'rganishga jiddiy kirishishni talab etadi. Til o'rganishga yuzaki emas balki jiddiy yondashishgina ushbu tilni, undagi murakkabliklarni to'liq tushunishga va kelajakda ushbu tilda qiyinchiliklarsiz muloqot qilishga yo'l ochadi.

Аннотация: Изучение иностранных языков и умение свободно говорить на изучаемом языке требует серьезного подхода к изучению этого языка. Только серьезный, а не поверхностный подход к изучению языка откроет путь к полному пониманию этого языка, его сложностей и без затруднений в дальнейшем общаться на этом языке.

Annotation: Learning foreign languages and being able to speak fluently in the studied language requires a serious approach to learning this language. Only a serious, not superficial, approach to language learning will open the way to a full understanding of this language, its complexities, and to communicate in this language without difficulties in the future.

Kalit so'zlar: innovatsion madaniyat, munosabat, ko'nikma, texnologiya, nutq, axborot.

Gap shundaki, hozirgi kunda aksariyat xorijiy tillarni o'rganuvchi yoshlar mazkur tilni o'rganish orqali bir tomonlama natijaga erishishni ko'zlashadi, ya'ni ular yangi xorijiy til o'rganish orqali faqat kirish testlarida yaxshi natijaga erishish, o'zlari o'rganayotgan til bo'yicha til bilish sertifikatini qo'lga kiritish yoki mazkur tildak shunchaki so'zlashuv ko'nikmasini shakllantirishni maqsad qilishadi. Bu esa o'rganilayotgan tilga yuzaki munosabatni shaklanishiga sabab bo'ladi. O'z o'rnida o'rganilayotgan tilga nisbatan bunday yuzaki munosabat ularning mazkur tilni, undagi o'ziga xos ibora va murakkabliklarni to'liq anglab yetishlariga xalaqit beradi va oqibatda ular ushbu tilni o'rganishdan o'zlari kutganday muvaffaqiyatga erisha olishmaydi. Bu ularning xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi va ular «bu mening ona tilim emas, bu tilni to'liq bilishim shart emas» degan xulosaga kelishadi. Aslida esa til o'rganish jarayoniga nisbatan bunday qarash mutlaqo xato. Xorijiy tillarni o'rganish va o'rganilayotgan tilda ravon gapira olish, ushbu tilni o'rganishga jiddiy kirishishni talab etadi.² Til o'rganishga yuzaki emas balki jiddiy yondashishgina ushbu tilni, undagi murakkabliklarni to'liq tushunishga va kelajakda ushbu tilda qiyinchiliklarsiz muloqot qilishga yo'l ochadi.

Xorijiy tillarni yangi o'rganuvchilarga bog'liq muammoli vaziyatlardan biri bu xorijiy tillarni o'rganishga mo'ljallangan o'quv dasturlarining haddan ortiq ko'pligi va yoshlarning odatda o'qitish dasturlarining o'ziga mosini tanlash va keyinchalik o'qitish dasturlariga ko'nikib ketolmaslikdir. Ba'zida xorijiy tillarni o'rganishda qaysi usul samaraliroq? o'qituvchi bilan yuzma-yuz holda alohida o'rganish yoki guruhlariga birikkan holda? degan savol til o'rganishga endi kirishgan yoshlar oldida paydo bo'ladi. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki xorijiy tillarni o'rganishga qaratilgan yuqoridagi ikki usul ham o'ziga xos ustunlik va kamchiliklarga ega.³ Misol uchun xorijiy tillarni guruhlariga birikkan holda o'rganish orqali xorijiy tilda gapirish ko'nikmasining tez shakllanishiga, darsda o'tilgan ma'lumotlarni o'zaro savoljavoblar orqali yanada mustahkamlab olishiga erishish mumkin. Biroq xorijiy tillarni guruhlarda o'rganish davomida ajratilgan vaqtning ba'zida barcha o'quvchilar bilan ham ishlashga yetmasligi, dars yuzasidan berilgan axborotlarning barchaga birday tushunarli bo'lmasligi kabi muammolarga duch kelishi ham mumkin. Xorijiy tillarni o'qituvchi bilanyakka holda o'rganish jarayonida esa o'rganuvchi til yuzasidan o'zida paydo bo'layotgan barcha savollarga javob olish imkoniyatiga ega bo'lishi, mavzuning nisbatan tushunarli bo'lishi va dars jarayonida ortiqcha narsalarga chalg'imasligi kabi qulayliklarga ega bo'ladi. Lekin til o'rganishning bu ushbu tilda gaplashish ko'nikmasining rivojlashiga to'sqinlik qiladi.

Bu muammo borasida Toni Robins «Eng yaxshi usul va qoidalar ham muvaffaqiyatning atiga 20 foizini tashkil etadi, qolgan 80 foizi inson psixologiyasiga bog'liqdir» deb ta'kidlaydi. Shuni unutmaslik kerakki, muvaffaqiyatning asosiy garovi bu tinimsiz mehnat va harakatdir.

Chet tillarini o'rganishga kirishayotgan yangi o'rganuvchilar yo'l qo'yadigan yana bir xatolardan biri, bu o'rganuvchilarning o'qituvchi ko'magiga haddan ortiq bog'lanib qolishi va o'z ustida ishlashdan qochishidir.⁴ Albatta til o'rganish jarayonida o'qituvchining tushuntirish va yordamlariga tayanish optimal holat, ammo o'rganuvchilarning o'z ustida ishlashdan qochishi yohud o'z ustida kam ishlashi, mustaqil ishlash jarayonida yuzaga keladigan til o'rganish bilan bog'liq kichik murakkabliklarga yechim topishga urunmasliklari bora-bora o'rganuvchilarning til o'rganish ko'nikmalarining sekinlashishiga va kam natija berishiga olib keladi. Shuni unutmaslik kerakki xorijiy tilga doir ko'nikmalarni aynan bir shaxsning nutqiga tayanib qurib bo'lmaydi, chunki odatda o'qituvchilarning o'sha xorijiy tildagi nutqi o'sha xorijiy tilda so'zlashuvchi tub aholi nutqi bilan ancha farqqa ega bo'ladi.⁵ Bunday muammolarga duch kelmaslikning eng to'g'ri yo'llaridan biri bu o'sha tildagi kinolarni ko'rish va podkast va radio eshtirishlarni tinglashdir.

Innovatsion madaniyat haqida gapirganda, avvalo, kontseptsiyani aniqlab olish kerak "innovatsiya". "Innovatsiya" atamasi lotincha "novatio", ya'ni "yangilash" (yoki "o'zgartirish") va lotin tilidan "yo'nalishda" deb tarjima qilingan "in" prefiksidan kelib

chiqqan. Shunday qilib, so'zma-so'z tarjima "Innovatio" - "o'zgarish yo'nalishida". Hozirgi vaqtda iqtisod, marketing, madaniyatshunoslik va boshqa fan va bilim sohalarida "Innovatsiya" atamasiga juda ko'p turli xil ta'riflar mavjud.

Agar siz umumlashtirishga harakat qilsangiz, innovatsiya - bu jarayonlar yoki mahsulotlar samaradorligini sifat jihatidan oshirishni, yangi g'oyalar sintezini, harakat va qadriyatlarning yangi modellarini yaratishni ta'minlaydigan joriy qilingan innovatsiya ekanligi ayon bo'ladi. Bu insonning intellektual faoliyati, uning tasavvuri, ijodiy jarayoni, kashfiyotlari, ixtirolari va ratsionalizatsiyasining yakuniy natijasidir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. A.V. Mogilev Internet maktabga keladi , Voronej, VGPU, 2001 yil.
2. A.B. Antopolskiy , T.S. Markarova , E.A. Danilina Raqamli kutubxonalarni yaratish va faoliyatining huquqiy va texnologik muammolari. - M.: INITs "Patent", 2008.
3. Belkova M. M. Ingliz tili darslarida axborot kompyuter texnologiyalari // Maktabda ingliz tili. 2008 yil, №.
4. Belyaeva L.A., Ivanova N.V. PowerPoint taqdimoti va uning chet tillarini o'qitishdagi imkoniyatlari // Inostr. Maktabdagi tillar. 2008 yil, № 4.
5. Bershadskiy, M. Axborot kompetensiyasi.//Xalq ta'limi. - 2009 yil - 4-son. - 139-bet